

SERPENTES PEÇONHENTAS E ACIDENTES OFÍDICOS NOS LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO

Edinilson da Silva Mesquita¹, Marllus Rafael Negreiros Almeida², Paulo Sérgio Bernarde³

^{1,3}Universidade Federal do Acre - Campus Floresta, Laboratório de Herpetologia, Cruzeiro do Sul, AC, Brasil, edinilsonmesquita123@gmail.com, snakebernarde@hotmail.com; ²Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade, Rede Bionorte, Universidade Federal do Acre, Rio Branco, AC, Brasil, rafaelbio2011@gmail.com;

Resumo

Os livros didáticos desempenham um papel crucial na educação, sendo amplamente utilizados tanto por professores quanto por alunos. O objetivo deste estudo é avaliar como o conteúdo relacionado a serpentes peçonhentas e acidentes ofídicos é abordado nos livros de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Essa abordagem forneceu uma visão abrangente de como o conteúdo sobre serpentes peçonhentas é tratado nos livros didáticos, identificando lacunas conceituais e a completa ausência de conteúdos relacionados a serpentes peçonhentas e acidentes ofídicos. A análise nos mostrou uma lacuna significativa no conteúdo específico sobre serpentes e acidentes ofídicos. Esperamos chamar a atenção dos autores das obras avaliadas para a importância de incluir ou aprimorar o conteúdo relacionado a acidentes com serpentes. Portanto, é primordial que os materiais didáticos incluam imagens adequadas para facilitar o aprendizado e a compreensão dos alunos.

Palavras-chave — alunos, desinformação, ensino de biologia, educação em ciências, ofidismo.

Abstract

Textbooks play a crucial role in education, being widely used by both teachers and students. The objective of this study is to evaluate how content related to venomous snakes and snakebites is covered in Natural Sciences and Technologies books. This approach provided a comprehensive view of how content on venomous snakes is treated in textbooks, identifying conceptual gaps and the complete absence of content related to venomous snakes and snakebites. The analysis showed us a significant gap in specific content

about snakes and snakebites. We hope to draw the attention of the authors of the works evaluated to the importance of including or improving content related to accidents with snakes. Therefore, it is essential that teaching materials include adequate images to facilitate student learning and understanding.

Key words — students, misinformation, biology teaching, science education, snakebite.

1. INTRODUÇÃO

O ensino da disciplina de Ciências e Biologia possui um importante aliado para o repasse do conhecimento aos alunos: o livro didático. Na maioria dos locais onde esse recurso é utilizado, ele é também descrito como o único material de apoio para o ensino que tanto alunos como professores mantêm contato [1]. Esse material pode trazer imagens, textos e até mesmo atividades que facilitam a assimilação do conteúdo repassado dentro da sala de aula [2].

O conteúdo sobre animais peçonhentos, conforme Bergmann e Dominguni, Reis *et al.* [3,4], revelou erros nas informações presentes nos livros didáticos, retratando esses animais como malévolos e extremamente perigosos para os seres humanos. Essa abordagem desvaloriza a importância ecológica, ambiental e médica desses animais [5]. A disseminação correta e eficaz de conteúdos relacionados à saúde humana é de extrema importância, especialmente quando se trata de acidentes com animais peçonhentos [6]. A desinformação é uma das causas dos acidentes por animais peçonhentos, levando a tentativas de aproximação, medo ou curiosidade, o que pode resultar em acidentes com esses animais [7].

As serpentes são os principais animais peçonhentos com importância médica no país, principalmente devido ao número de acidentes que causam e ao medo que a população associa a elas [7]. Apesar de existirem aproximadamente 430 espécies de serpentes no Brasil [8], apenas representantes das famílias Elapidae (corais-verdadeiras) e Viperidae (jararacas, cascavéis e surucucus) são as principais responsáveis pelos acidentes ofídicos, respondendo pela quase totalidade dos casos, entretanto, algumas espécies da família Dipsadidae também são consideradas causadoras de acidentes em grau moderado ou até mesmo grave [9].

No entanto, a necessidade de abordar tópicos relacionados a animais peçonhentos, incluindo conceitos fundamentais para uma compreensão completa, não tem sido atendida. Isso muitas vezes resulta em uma desconexão entre o que é ensinado e a realidade dos alunos [7].

Essa desconexão é ainda mais preocupante em regiões como a Amazônia Ocidental, onde a biodiversidade de animais peçonhentos é notável. Nessa região, as chances de encontros com esses animais no cotidiano são consideráveis. Portanto, a falta de informação adequada nos livros didáticos não apenas prejudica a compreensão dos alunos, mas também aumenta o risco de acidentes ofídicos.

Deste modo, é importante conhecer possíveis problemas nas informações no tema serpentes e acidentes ofídicos nos livros didáticos adotados pelo município de Cruzeiro do Sul, e que eles sejam devidamente identificados e esclarecidos para que os professores sejam orientados e repassem isso aos seus alunos.

Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar a ocorrência de problemas conceituais e técnicos no conteúdo sobre serpentes e acidentes ofídicos conforme apresentado nos livros didáticos de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias utilizados nas escolas de ensino médio em Cruzeiro do Sul, Acre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo analisou os textos presentes nas coleções de livros didáticos específicos “Matéria, energia e vida uma abordagem interdisciplinar” e “Identidade em Ação” aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático PNLD (triênio 2021-2023, Quadro 1) sobre serpentes e acidentes

ofídicos. Para garantir uma correta análise, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre biologia, ecologia das serpentes e aspectos associados ao acidente ofídico, sintomatologia, medidas profiláticas e primeiros socorros em todos os livros da área Ciências da Natureza e Suas Tecnologias utilizados no ensino médio. O método divide-se em duas etapas: análise do conteúdo sobre serpentes e presença de imagens sobre serpentes nos livros.

Livro	Título	Autor(es)	Editora	Ano
Livro 1	Matéria, Energia e Vida: Uma Abordagem Interdisciplinar; Evolução, Biodiversidade e Sustentabilidade.	MORTIMER, Eduardo et al.	SCIPIONE	2020
Livro 2	Matéria, Energia e Vida: Uma Abordagem Interdisciplinar; Origens: O Universo, a Terra e a Vida.	MORTIMER, Eduardo et al.	SCIPIONE	2020
Livro 3	Matéria, Energia e Vida: Uma Abordagem Interdisciplinar; Materiais, Luz e Som: Modelos e Propriedades.	MORTIMER, Eduardo et al.	SCIPIONE	2020
Livro 4	Matéria, Energia e Vida: Uma Abordagem Interdisciplinar; Materiais e Energia: Transformações e Conservação.	MORTIMER, Eduardo et al.	SCIPIONE	2020
Livro 5	Matéria, Energia e Vida: Uma Abordagem Interdisciplinar; O mundo atual: Questões Sociocientíficas.	MORTIMER, Eduardo et al.	SCIPIONE	2020
Livro 6	Matéria, Energia e Vida: Uma Abordagem Interdisciplinar; Desafios Contemporâneos das Juventudes.	MORTIMER, Eduardo et al.	SCIPIONE	2020
Livro 7	Identidade em ação: ciências da natureza e suas tecnologias: manual do professor	LOPES, Sônia et al.	MODERNA	2020

Quadro 1. Relação das coleções dos livros didáticos de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias destinados aos alunos do ensino médio e aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático.

Para a análise de como o conteúdo sobre serpentes peçonhentas se encontra distribuído nos livros, bem como a presença de possíveis equívocos conceituais, foram estabelecidos alguns critérios detalhados a seguir: 1- Presença de imagem; 2- Identificação do aparato inoculador de peçonha que no caso das serpentes são seus dentes (se encontra descrito no texto); 3- Distribuição geográfica dos gêneros descritos no texto; 4- Importância ecológica desses animais dentro do ambiente natural em que ele vive; 5- Medidas profiláticas para evitar acidentes; 6- Sintomatologia, para os diferentes gêneros, em caso de acidente ofídico; 7- Primeiros socorros em caso de acidentes; 8- Equívocos conceituais (se o

livro apresenta algum conceito errado sobre ofidismo ou em relação a algum dos critérios acima descritos).

Em relação ao critério da presença de imagens, foi utilizado o método de Perales e Jimenez [10] e Silva [11], onde foram estabelecidas variáveis para a análise das imagens, sendo elas: A- Funcionalidade das ilustrações, B- Relação com o texto principal e C- Etiquetas verbais, Quadro 2.

Variáveis	Definição
A- Funcionalidade das ilustrações	A utilização consciente ou inconsciente, das ferramentas gráficas como expressão de ideias.
Inoperantes	Não apresentam nenhum elemento que possa ser utilizado, sendo apenas de cunho observacional.
Elementos operativos	Apresentam elementos de representação universais: dimensões, escalas, desenhos etc.
B- Relação com o texto principal	O tipo de relação estabelecida pelos autores entre os textos e as imagens.
Conotativa	O texto descreve os conteúdos, porém não menciona sua correspondência com os elementos incluídos nas ilustrações. Nesse caso se entende que essas relações são óbvias para o leitor.
Denotativa	O texto apresenta uma correspondência entre os elementos da ilustração e os conteúdos representados.
C- Etiquetas verbais	São os textos incluídos nas ilustrações que ajudam a interpretá-las.
Sem etiquetas	A ilustração não contém texto nenhum.
Relacional	Textos que descrevem as relações entre os elementos da ilustração.
Normativas	Letras ou palavras que identificam alguns elementos da ilustração.

Quadro 2. Variáveis utilizadas para a análise das imagens sobre serpentes nos livros didáticos de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias destinados aos alunos do ensino médio aprovados pelo PNLD.

Após classificar os textos selecionados nas categorias elencadas, foi feita análise do conteúdo, a fim de evidenciar se houve problemas conceituais ou de imagens no trecho estudado. Com as análises realizadas, pode-se afirmar a presença ou ausência de conteúdo específico sobre serpentes e ou imagens nos livros didáticos analisados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a análise dos sete Livros dedicados à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologia da coleção "Matéria, Energia e Vida" de Mortimer *et al.* [12-17] e "Identidade em ação" de Lopes *et al.* [18], foi constatado a ausência de conteúdo específico sobre serpentes e acidentes ofídicos em todos os volumes.

Apenas dois critérios foram identificados, porém de maneira insuficiente (Tabela 1). Os critérios em questão, "Presença de Imagens" e "Importância Ecológica", são abordados nos Livros 1 e 2. Esses critérios são mencionados em um contexto mais amplo de répteis e ecologia, onde

são discutidas as características morfológicas e a relevância ecológica desses animais.

Ressalta-se que, embora haja menções as serpentes nos Livros 1 e 2, a abordagem é superficial, limitando-se a contextos relacionados a outros temas, como a relação presa-predador, radiação dos répteis ancestrais, surgimento das serpentes, relações evolutivas dos vertebrados, adaptação evolutiva e níveis de organização dos seres vivos (Figura 1). Nos demais livros (3, 4, 5, 6 e 7) o conteúdo encontra-se ausente, sendo importante incluir ou aprimorar o conteúdo relacionado a acidentes com serpentes. Este ainda é um problema de saúde pública no Brasil, e é essencial que as informações corretas sejam incorporadas nos materiais educacionais para aumentar a conscientização e prevenção.

Em relação à importância ecológica das serpentes, esta foi abordada apenas nos livros 1 e 2 (Tabela 1). Neles foi destacada a relevância desses animais nas teias alimentares, no controle da populacional de outras espécie e adaptação evolutiva.

Critérios	Livro 1	Livro 2	Livro 3	Livro 4	Livro 5	Livro 6	Livro 6	Livro 7
Presença de Imagens	P	P	A	A	A	A	A	A
Indicação do aparato no texto	A	A	A	A	A	A	A	A
Distribuição Geográfica no Brasil	A	A	A	A	A	A	A	A
Importância Ecológica	P	P	A	A	A	A	A	A
Medidas Profiláticas	A	A	A	A	A	A	A	A
Sintomatologia	A	A	A	A	A	A	A	A
Primeiros Socorros	A	A	A	A	A	A	A	A
Equívocos Conceituais	A	A	A	A	A	A	A	A

Tabela 1. Critérios analisados sobre o conteúdo de serpentes nos livros didáticos de Ciência e Biologia aprovados pelo PNLD (2021-2023). "P": presente e a "A": ausente.

Em relação aos demais critérios; Primeiros Socorros, Sintomatologia, Medidas Profiláticas, Distribuição Geográfica no Brasil, Indicação do aparato e equívocos conceituais não aparecem nos livros analisados e representam uma lacuna significativa na abordagem do tema de serpentes e acidentes ofídicos. A falta desses elementos nos materiais didáticos pode ter um impacto negativo

na preparação dos estudantes para lidar com situações de acidentes ofídicos, comprometendo a compreensão abrangente e a resposta adequada diante dessas circunstâncias, visto que uma das causas que levam a ocorrência dos acidentes por animais peçonhentos é a desinformação. Isso leva a reflexão de que a ausência de informação pode fazer com que o indivíduo tente se aproximar dos animais para afastá-los ou até mesmo matá-los, assim como, pode despertar uma certa curiosidade, potencialmente levando a acidentes envolvendo estes animais [7].

Figura 1. Imagens das figuras presentes no Livro 1 (Matéria, energia e vida, uma abordagem interdisciplinar. Evolução, Biodiversidade e Sustentabilidade). a- relação presa-predador; b- radiação dos répteis ancestrais; c- surgimento das serpentes; d- relações evolutivas dos vertebrados.

Ao compararmos com o estudo realizado por Santos [19], nota-se que, mesmo com muitos aspectos insatisfatórios, os livros aprovados pelo PNLD 2018-2020 se mostraram superiores. Nestes livros houve uma abordagem mais direta e detalhada sobre serpentes peçonhentas e acidentes ofídicos, inclusive dedicando páginas específicas para esse conteúdo.

A análise revelou apenas seis imagens associadas as serpentes (Tabela 2), com grande

parte das imagens com mais de uma variável funcional, porém sendo a maioria apenas de cunho observacional. Nenhuma das imagens abordou especificamente o conteúdo serpentes peçonhentas e acidentes ofídicos, sendo crucial que os materiais didáticos incluam imagens adequadas para facilitar o aprendizado e a compreensão dos alunos. A falta de imagens pode resultar em uma compreensão incompleta e potencialmente equivocada do conteúdo.

VARIÁVEIS	LIVROS	1	2	3	4	5	6	7
1. Funcionalidade das ilustrações								
Inoperantes		2	2	0	0	0	0	0
Elementos operativos		2	0	0	0	0	0	0
2. Relação com o texto principal								
Conotativa		1	2	0	0	0	0	0
Denotativa		3	0	0	0	0	0	0
3. Etiquetas verbais								
Sem etiqueta		0	2	0	0	0	0	0
Relacional		1	0	0	0	0	0	0
Normativas		3	0	0	0	0	0	0
Total de Imagens		4	2	0	0	0	0	0

Tabela 2. Análise das imagens sobre o conteúdo de serpentes nos livros didáticos aprovados pelo PNLD 2021-2023.

Essa ausência de imagens nos livros didáticos pode ser prejudicial ao aprendizado, uma vez que causa perda de contexto visual e falta de engajamento. Elas têm o poder de simplificar informações complexas, facilitar a compreensão e tornar os conceitos mais acessíveis aos alunos e ao público em geral [20]. Quando uma imagem é adequadamente inserida em um livro, sua função primordial é aprimorar a compreensão do texto, estabelecendo uma conexão direta e significativa. Ao fazê-lo, cria-se uma relação de conectividade entre o conteúdo visual e as informações textuais, contribuindo para uma compreensão mais clara e integrada [21].

4. CONCLUSÕES

A análise nos mostrou uma lacuna significativa no conteúdo específico sobre serpentes e acidentes ofídicos. Além disso, critérios importantes como Primeiros Socorros, Sintomatologia, Medidas Profiláticas, Distribuição Geográfica no Brasil e Indicação do aparato estão ausentes em todos os volumes analisados. Esperamos chamar a atenção dos autores das obras avaliadas para a

importância de incluir ou aprimorar o conteúdo relacionado a acidentes com serpentes. Portanto, é primordial que os materiais didáticos incluam imagens adequadas para facilitar o aprendizado e a compreensão dos alunos.

5. REFERÊNCIAS

[1] Vasconcelos, S. D.; Souto, E. O livro didático de Ciências no Ensino Fundamental – Proposta de critérios para análise do conteúdo de Zoologia. *Ciência & Educação*, v. 9, pp. 93-104, 2003.

[2] Louzada-Silva, D.; Carneiro, M. H. D. S. A conservação da natureza em livros didáticos de Biologia. Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 9, pp. 1-8, 2013.

[3] Bergmann, A. G.; Domingui, L. Análise do conteúdo serpentes nos livros didáticos de Ciências do 7º ano no município de Blumenau. *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências*, v. 15, pp. 259-273, 2015.

[4] Reis, R. I.; Carilo Filho, L. M.; Grundmann, D.; Dias, V. B. Análise do conteúdo “répteis” em uma coleção didática do ensino médio. *Revista da SBEnBio*, v. 7, pp. 6411-6422, 2014.

[5] Schwertner, C. F. *Os bichos na natureza da sala de aula*, In Biologia dentro e fora da escola: caderno de educação básica, Santos, L. H. S. (org.). Editora Mediação, Porto Alegre, pp. 25-40, 2000.

[6] Nuñez, I. B.; Ramalho, B. L.; Silva, I. K. P. D.; Campos, A. P. N. *O livro didático para o ensino de ciências. Seleccioná-los: um desafio para os professores do ensino fundamental*, In III Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 3, 2001.

[7] Guimarães, L. A. F. Acidentes por animais peçonhentos: identificação dos erros conceituais contidos nos livros didáticos dos ensinos fundamental e médio. Dissertação (Mestrado em Biologia Animal) – Universidade de Brasília, Brasília, 2010.

[8] Guedes, T. B.; Entiauspe-Neto, O. M.; Costa, H. C. Lista de répteis do Brasil: atualização de 2022. *Herpetologia Brasileira*, v. 12, pp. 56-161, 2023.

[9] Campbell J. A.; Lamar W. W.; Brodie E. D. *The venomous reptiles of the Western Hemisphere*. Comstock Pub. Associates Ithaca, NY, 2004.

[10] Perales, F. J.; Jiménez, J. D. Las ilustraciones en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Análisis de libros

de texto. *Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas*, v. 20, pp. 369-386, 2002.

[11] Silva, M. J. F. As Pteridófitas nos livros de história natural de Cândido de Mello Leitão nos anos de 1930. Trabalho de conclusão de curso (Monografia) – Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2017.

[12] Mortimer, E.; Horta, A.; Mateus, A.; Panzera, A.; Garcia, E.; Pimenta, M.; Munford, D.; Franco, L.; Matos, S. *Matéria, energia e vida, uma abordagem interdisciplinar. Evolução, Biodiversidade e Sustentabilidade*. São Paulo: Scipione, 2020.

[13] Mortimer, E.; Horta, A.; Mateus, A.; Panzera, A.; Garcia, E.; Pimenta, M.; Munford, D.; Franco, L.; Matos, S. *Matéria, energia e vida, uma abordagem interdisciplinar. Origens: O universo, a terra e a vida*. São Paulo: Scipione, 2020.

[14] Mortimer, E.; Horta, A.; Mateus, A.; Panzera, A.; Garcia, E.; Pimenta, M.; Munford, D.; Franco, L.; Matos, S. *Matéria, energia e vida, uma abordagem interdisciplinar. Materiais, Luz e Som: Modelos e Propriedades*. São Paulo: Scipione, 2020.

[15] Mortimer, E.; Horta, A.; Mateus, A.; Panzera, A.; Garcia, E.; Pimenta, M.; Munford, D.; Franco, L.; Matos, S. *Matéria, energia e vida, uma abordagem interdisciplinar. Materiais e Energia: Transformações e Conservação*. São Paulo: Scipione, 2020.

[16] Mortimer, E.; Horta, A.; Mateus, A.; Panzera, A.; Garcia, E.; Pimenta, M.; Munford, D.; Franco, L.; Matos, S. *Matéria, energia e vida, uma abordagem interdisciplinar. O Mundo Atual: Questões Sociocientíficas*. São Paulo: Scipione, 2020.

[17] Mortimer, E.; Horta, A.; Mateus, A.; Panzera, A.; Garcia, E.; Pimenta, M.; Munford, D.; Franco, L.; Matos, S. *Matéria, energia e vida, uma abordagem interdisciplinar. Desafios contemporâneos das Juventudes*. São Paulo: Scipione, 2020.

[18] Lopes, S.; Silva, R. L. F.; Rosso, S.; Lamarino, A.; *Identidade em Ação – Ciências da Natureza e suas Tecnologias*. São Paulo: Moderna, 2020.

[19] Santos, A. P. Análise dos conteúdos sobre animais peçonhentos nos livros Didáticos de biologia do ensino

médio. TCC (Graduação), Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2018.

[20] Bruzzo, C. Biologia: educação e imagens. *Educação & sociedade*, v. 25, pp. 1359-1378, 2004.

[21] Ribeiro, E. N. A imagem na relação de expressão com o texto escrito: contribuições da áudio-descrição para a aprendizagem de educandos surdos. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011.